

УДК 910
[ББК 74.262.68](#)
Қ 73

САМАРАНОКИИ ДАРСИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ГЕОГРАФИЯ

ҚОБИЛОВА МАҲИНА АБДУМУТАЛИБОВНА

унвонҷӯи кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи умумии МДТ «ДДХ ба номи
академик Б.Ғафуров».ш.Хучанд

Аннотатсия: Мақолаи мазкур оиди муҳимияти нақш ва моҳияти дарс дар таълиму тарбия бахшида шудааст. Дар он мафҳуми дарс аз нигоҳи муаллифони гуногун, аз ҷумла Я.А. Каменский баррасӣ гардида, аҳамияти навоариҳо дар раванди дарс таъкид мешавад. Дар мақола хел ва намудҳои гуногуни дарс, аз қабилӣ анъанавӣ, омехта, баёни мавзӯи нав, такрорӣ ва махсусан, дарси босалоҳият мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Аҳамияти таълими босалоҳият дар ташаккули малакаҳои ҳаётӣ ва воқеии хонандагон, инчунин татбиқи он дар муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карда шудааст. Дар мақола нақши фанни география дар ҳаёти инсон ва имкониятҳои таълими босалоҳият дар омӯзиши амиқи донишҳои географӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, ба аҳамияти истифодаи бозиҳо дар дарси босалоҳият тавачҷӯӣ зоҳир карда шудааст.

Калидвожаҳо: дарс, таълим, тарбия, навоарӣ, дарси анъанавӣ, дарси омехта, дарси босалоҳият, салоҳият, малакаҳои ҳаётӣ, география, бозӣ.

Дарс – як навъ ва қисми муҳими таълиму тарбия мебошад, ки дар як вақти муайяни рӯз гузаронида мешавад.

Аммо асосгузори дарси синфӣ олими чех Я.А.Каменский мафҳуми дарсро чунин таъриф додааст: “Дарс ин қисми мантиқан тому яклухти таълиму тарбия буда, дар як вақти маҳдуду муайян гузаронида мешавад”. Мувофиқи низоми дарс, машғулиятҳо 45 дақиқа давом мекунад ва он аз лаҳзаҳои махсус иборат аст. Байни машғулиятҳо танаффусҳо муайян гардидааст. Шакли таълими гурӯҳиро низоми синфӣ дарс меноманд. [2].

Ҳангоми гузаронидани дарс навоариҳо нақши муҳимро мебозад. Дар рафти дарс муаллим бояд эҷодкор, нуқтасанҷ бошад, зеро дарс асари эҷодии муаллим мебошад.

Хел ва намудҳои дарс гуногун мебошад. Масалан дарси анъанавӣ, омехта, дарси баёни мавзӯи нав, дарси босалоҳият, дарси такрорӣ ва ғайраҳо мебошад, ки қатъи назар аз рангорангӣ ҳамаи намуди дарсҳо хусусиятҳои хоси худро доранд. [3].

Дар солҳои охир ба дарси босалоҳият диққати махсус дода шуда истодааст. Аслан ин намуди дарс барои мо навгонӣ набуда, он ҳанӯз дар сароғози рушди бонизоми назарияҳои илмӣ педагогӣ ба вучуд омада буд. Дар давраҳои гуногуни инкишофи ин соҳа дар кишварҳои гуногуни олам дар таълифоти ҷудоғонаи олимони таъкид мегардид.

Маънои босалоҳият дар адабиётҳои гуногун лоиқ будан, сазовор будан, шоистагӣ, сазоворӣ таъриф шудааст.

Дар таълими босалоҳият ба ташаккули малакаҳои ҳаётӣ, воқеӣ диққати асосӣ дода мешавад. Зикр қардан бамаврид аст, ки “салоҳият”-ро таълим дода намешавад, он балки дар рафти аз худ қардани дониш, малака ва маҳорат ташаккул меёбад. Салоҳиятнокӣ натиҷаи амалии дониш, малака ва маҳорат аст.

Аз ҷумла барои татбиқи амалии яке аз нақшаҳои муҳим ва мураккаби Стратегияи миллии рушди маориф ислоҳоти мундариҷа ва муносибати таълим дар зинаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ идома ёфта, омӯзгорон барои омӯзиши таълими босалоҳият муфовиқи нақшаи пешбинишудаи шӯъбаи маориф ба Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф дахрӯза барои омӯзиш сафарбар шуда, соҳиби «Шаҳодатнома оид ба низоми таълими салоҳиятнок» мегарданд. [4].

Таҳлилҳо нишон доданд, ки омӯзгорон ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ муносибати босалоҳиятро дар таълим хуб қабул намуда, аз рӯи талаботи низом таълимро ба роҳ мондаанд. Мушоҳидаи раванди дарсҳо бошад, нишон дод, ки хонандагон бо шавқу завқӣ зиёд фаъолиятҳои иҷро менамуданд ва чӣ тавр зоеъ шудани вақтро ҳис намекарданду дар симояшон низ мондашавӣ ба назар намерасид. Маҳз ҳангоми сӯҳбату вохӯриҳо омӯзгорон ҳамеша саривақтӣ ворид шудани муносибати салоҳиятнокро дар таълим изҳор намуда, ибраз доштанд, ки хонандагон аллақай омодаи омӯзиш бо низоми таълими салоҳиятнокӣ мебошанд. Зеро бо пешрафти ҷомеа, истифодаи техника ва технологияи навин ҳар як шахсро лозим аст, ки ҳамқадами замон бошад, дониши дар муассиса гирифтаашро дар амал татбиқ карда тавонад.

Таълими босалоҳият дар раванди омӯзиши география барои пайдо намудани донишҳои географии амиқ ва ҳаматарафа имконият медиҳад.

Муносибати салоҳиятнок ба таълими фанни география ба омилҳои зерин вобаста аст:

- ❖ зарурати тағйири муносибат ба таълим;
- ❖ сарчашмаҳои низоми анъанавии таълим;
- ❖ методологияи шарҳӣ-аёнӣ дар низоми анъанавии таълим;
- ❖ хусусиятҳои низоми синфӣ-дарсӣ;
- ❖ махсусияти барномаҳои таълим дар низоми анъанавӣ;
- ❖ вазифаҳои асосии таълими анъанавӣ ва хусусияти тазаккурӣ доштани таълим дар он.

Дар ҳаёти ҳаррӯзаи инсон фанни география нақши муҳим мебозад ва он яке аз омилҳои муҳимтарини пешрафти ҷомеа доништа мешавад. Ҳар як омӯзгор баҳри инкишоф додани маҳорату малака ва дониши хонандагон кӯшиш ба харҷ медиҳад. Баланд бадостани сифати таълим, асосан, ба тайёрии муаллим ба дарс ва фаъолнокии хонандагон вобаста аст, ки он ба чуқуртар омӯхтани донишҳои назариявӣ оид ба география мусоидат мекунад.

Омӯзгор дар чараёни дарс шахсияти мактаббачагонро инкишоф дода, майлу рағбати онҳоро нисбати фан ва инчунин барои муҳофизати муҳити зист рушд мебахшад.

Омӯзиши география воситаи муҳимми ташаккулёбии ҷаҳонбинии хонандагон ба ҳисоб рафта, хусусиятҳои мусбати ахлоқиро низ ҳосил мекунад. Географияи мактабӣ аҳамияти бузурги таълимиву тарбиявӣ дорад. Мо бо ёрии онҳо маҷмӯи донишҳои географӣ ва маҳорату малақаҳои заруриро ташаккул медиҳем, хонандагонро ба фаҳмидани қонунҳои табиат омода месозем.

Ҳангоми гузаронидани дарси босалоҳият аз бозҳои гуногун истифода бурдан мумкин аст. Пеш аз оғози дарс муаллим бояд вобаста ба мавзӯ бозиро интихоб намуда, хонандагонро бо шартҳои бозӣ, бо дастуру натиҷа ва нишон додани самти раванди бозӣ шинос наояд.[1].

Масалан бозии “Сайри харита”-ро барои намуна пешниҳод мекунем. Мақсади ин бозӣ омӯзиши объектҳои географӣ ва координатаҳо мебошад. Дар ин бозӣ хонандагонро ба гурӯҳҳо тақсим карда, ба ҳар як гурӯҳ харита ва рӯйхати координатаҳо дода мешавад. Гурӯҳҳо бояд аз рӯи координата объектҳои географиро дарёфт карда, дар бораи онҳо маълумоти муҳтасар чамъ оваранд. Кадом гурӯҳ аввалин шуда супоришро иҷро мекунад, ғолиби бозӣ ҳисобида мешавад.

Бозии дигар “Минтақаҳои иқлимӣ” ном дорад. Дар ин бозӣ низ хонандагонро ба гурӯҳҳо ҷудо карда, ба ҳар як гурӯҳ расмҳо ё тавсифи минтақаҳои иқлимӣ дода мешавад. Хонандагон бояд аз рӯи расм минтақаҳои иқлимиро муайян намуда, дар бораи наботот, ҳайвонот ва хусусиятҳои хоси минтақаҳои иқлимӣ маълумот диҳанд. Мақсади бозии мазкур фарқ карда тавонишани минтақаҳои иқлимӣ ва хусусиятҳои фарқкунандаи онҳо ба ҳисоб меравад.

Барои пурсамар гузаронидани дарси география аз рӯи таълими босалоҳият ба омӯзгорон инчунин бозии “Викторинаи географӣ” пешкаш карда мешавад. Мақсади бозии мазкур санҷиши донишҳои гирифтаи хонандагон мебошад. Хонандагонро ба гурӯҳҳо ҷудо карда ба ҳар як гурӯҳ бонавбат саволҳо пешниҳод карда мешавад. Хонандагон метавонанд байни гурӯҳи худ аввал маслиҳат карда, баъд ҷавоб гардонанд ва онҳо бояд ба ҳар як ҷавоби дуруст

соҳиби холҳо гарданд. Сипас холҳои гирифтаи хонандагон чамъбаст гардида, ғолиб муайян карда мешавад. [5].

Омӯзгор бояд бозихоро вобаста ба синну сол ва сатҳи дониши хонандагон интихоб карда, барои иштироки ғаёлонаи онҳо шароит фароҳам созад. Барои ғолибон мукофотҳо низ омода кардан аз манфиат дур нест, зеро ки мукофотҳо ҳарчанд ночиз бошанд, ҳам лекин шавқу завқи хонандагонро нисбати фанни мазкур баланд мегардонад.

Аз мақолаи мазкур ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки аз рӯи усули таълими босалоҳият гузаронидани дарсҳо барои донишандӯзии хонандагон ва инчунин барои васеъ намудани ҷаҳонбинии онҳо самарали хуб ба бор меорад.

Таҳлилҳо нишон доданд, ки омӯзгорон ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ муносибати босалоҳиятро дар таълим хуб қабул намуда, аз рӯи талабот таълимро ба роҳ мондаанд. Маҳз ҳангоми суҳбату вохӯриҳо омӯзгорон ҳамеша саривақтӣ ворид шудани муносибати салоҳиятнокро дар таълим изҳор намуда, иброн доштанд, ки хонандагон аллакай омодаи омӯзиш бо низоми таълими салоҳиятнокӣ мебошанд.

Зеро имрӯз мо дар фазои ҷаҳонӣ таҳсилот қарор дорем. Ҷаҳонӣ шудани таҳсилот моро водор месозад, ки ҳамқадами замон бошем. Зарурати гузариш ба муносибати салоҳиятнокӣ дар таълим ба як қатор омилҳо вобаста мебошад.

АДАБИЁТҲОИ ИСТИФОДАШУДА:

1. Н.Н. Дадобоева, З.Ш. Умарова, Н.Ҷ.Ашӯрова, П.Ш. Алиева Усулҳои ғаёли таълим. Хучанд соли 2019. 401с
2. Подласый И. П. Педагогика. Москва; Гуманитар. изд. центр "ВЛАДОС" : Просвещение, 1996. - 630 стр.
3. С.А.Охунова, З.М.Муинова, З.Ш.Умарова, А.Ҷ.Ҳоҷаева Методикаи таълими география. Китоби дарсӣ, қисми 2.Хучанд-2024. 400с.
4. Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030.
5. <https://infourok.ru/>